
10. При проведенні пошуково-оцінювальних робіт і подальших стадій вивчення родовищ за результатами гравірознавства можна уточнювати деталі їх геологічної будови, виявляти сліпі рудні тіла, перспективні ділянки покладів корисних копалин тощо.

ДРІБНОЗЕРНИСТІ І ТОНКОЗЕРНИСТІ ВІДХОДИ ВІЙНИ В ҐРУНТАХ УКРАЇНИ

**Смельянов В.О., Беліцька М.В.*, Харитонов Д.В.,
Іванченко В.В., Ковальчук Л.М., Полетньова А.О., Глебенко Н.О.**

Державна наукова установа

«Центр проблем морської геології, геоелектрогеології та осадового рудоутворення НАН України»,
Кривий Ріг, Україна

*Автор-кореспондент, e-mail: belitska.mv@gmail.com

Вступ. За роки повномасштабного вторгнення кількість накопичених відходів війни росте з геометричною прогресією. Значна частина забруднення залишається на території бойових дій і накопичується у вигляді продуктів вибуху та уламків боєприпасів: дрібних часточок металів, сплавів, пластику, хімічних сполук та інших забруднювачів. Вибухові речовини, що використовуються, містять гримучу ртуть, азид свинцю, стифнат свинцю, тетразен, тротил, тетрил, гексоген та інші надзвичайно шкідливі хімікати. За допомогою традиційних і новітніх літологічних, екологічних, мінералогічних, геохімічних методів досліджено вплив активних бойових дій та промисловості, на донні осади, рекреаційні зони і сільськогосподарські угіддя України. На основі отриманих результатів і досвіду попередніх досліджень ДНУ «МорґеоЕкоЦентр НАН України», запропоновані нові технологічні рішення для швидкого і ефективного відновлення забруднених субаквальних осадів і ґрунтів сільськогосподарського призначення (Clapp, 1994).

Мета дослідження – визначення змін донних відкладів поверхневих водоемів і ґрунтів сільськогосподарського призначення, що відбулися внаслідок бойових дій та напрямків відновлення пошкодженої війною екосистеми України.

Незважаючи на значні масштаби бойових дій на різних континентах у минулому і поточному сторіччі, проблему реабілітації пошкоджених війною територій не можна вважати остаточно вирішеною. Відновлення земель, реабілітація територій, потребує довгострокового застосування спеціальних методів. Досвід спеціалістів із даної тематики свідчить, що для відновлення ґрунтів важливою є оперативна оцінка ступеню і характеру пошкодження забруднення, яка базується на ефективній системі моніторингу стану навколишнього середовища.

ДНУ «МорґеоЕкоЦентр НАН України» має значний досвід і напрацювання саме у напрямку очищення природного середовища від небезпечних твердих дрібнозернистих і тонкодисперсних промислових відходів. Найбільш небезпечним різновидом їх є відходи війни.

Виклад матеріалів дослідження. Протягом останніх 10-15 років співробітниками установи виконано значний обсяг польових і камеральних робіт, геохімічних, мінералогічних, літологічних і петрографічних досліджень з використанням традиційних та новітніх методів, у тому числі оптичної та електронної мікроскопії, мікрозондового аналізу. Визначено варіації хімічного і мінерального складу техногенних полютантів, розмір і морфологію їх часточок, а також фізичні і технологічні властивості. Результати досліджень авторського колективу дозволили створити інноваційну технологію ефективного очищення забруднених природних утворень (сільськогосподарських ґрунтів, донних осадків). У результаті її застосування забруднюючі речовини (метали і сплави, шкідливі мінерали, синтетика і мікропластик) виділяються у відповідні в окремі продукти, а очищений ґрунт і осад повертається на місце його природного розташування (Ємельянов et al.).

За даними лабораторних досліджень зразків пошкодженого ґрунту, війни є екзотичними утвореннями. За складом, властивостями і масштабами накопичень вони різко контрастують навіть з техногенними компонентами річкового осаду у промислово навантажених регіонах України.

Технологічні випробування виконувалися в лабораторних умовах, з використанням сепарації пухкого матеріалу у вихровому повітряно-мінеральному потоці за технологією (Ємельянов et al.). Отримані продукти переробки у вигляді часточок металів, сплавів і пластику придатні для подальшої промислової переробки. Необхідність переробки промислових відходів повинно стати нормою сучасного суспільства (Linnér, 2003. В першу чергу це стосується відходів війни.

Висновки. Бойові дії привели до корінних змін ландшафтів і ґрунтів та перевантажили природну екосистему України дрібними і тонкодисперсними часточками різних металів і сплавів, шкідливих мінеральних новоутворень, пластику, мікропластику, синтетики, бітуму військового походження. Практика відновлення пошкодженої війною землі в інших регіонах планети свідчить про необхідність розробки і впровадження комплексного підходу до вирішення даної надскладної проблеми. Дрібнозернисті відходи війни є найбільш небезпечними та агресивними по відношенню до людини техногенними компонентами донних відкладів поверхневих водойм і ґрунтів. Без їх видалення неможливо повноцінне природокористування.

Література

Ємельянов В.О., Іванченко А.В., Іванченко В.В. et al. Спосіб очищення пляжних пісків від полімерних матеріалів, бітуму і мікропластику. Патент України на винахід № 125550 С2. 13.04.2022. Бюлетень № 15.

Clapp Brian. 1994. An Environmental History of Britain. London. Longmans. Pp. 189-216.

Linnér Björn-Ola. 2003. The Return of Malthus: Environmentalism and Post-war Population-Resource Crises. Isle of Harris. White Horse Press. Pp. 93-116.